

Nuvem Computacional como Competência Estruturante dos Currículos de Engenharia de Telecomunicações: Soberania Tecnológica e de Dados

Cleydson Baessa de Lima

Engenharia de Telecomunicações

Universidade Federal de São João del Rei

São João del Rei, Brazil

ORCID: 0009-0004-9717-2112

Paulo Victor Damasceno e Silva

Engenharia de Telecomunicações

Universidade Federal de São João del Rei

São João del Rei, Brazil

ORCID: 0009-0002-7474-1648

Heber Tormentino de Sousa

Departamento das Engenharias de Telecomunicações e Mecatrônica

Universidade Federal de São João del Rei

São João del Rei, Brazil

ORCID: 0000-0003-3814-6825

Resumo. A nuvem computacional constitui a infraestrutura crítica para a operação da Inteligência Artificial e da Indústria 4.0, exigindo profissionais qualificados para projetar, gerir e orquestrar estes ambientes. Contudo, nota-se uma presença incipiente desta competência nos currículos de Engenharia de Telecomunicações. Este ensaio analisa o cenário brasileiro de formação profissional a partir de dados do sistema e-MEC (abril de 2026), revisão de projetos pedagógicos e dados de remuneração. Os resultados revelam um paradoxo estrutural: enquanto a demanda por infraestrutura de dados cresce, o país vivencia um encolhimento da oferta acadêmica na área, com a extinção de 61% das vagas outrora ofertadas e apenas 22 cursos em atividade. Para reverter esse quadro, defende-se a inclusão da nuvem computacional como disciplina estruturante nos currículos de engenharia, como forma de garantir a soberania tecnológica e de dados. Essa medida visa mitigar o colonialismo digital e assegurar a territorialidade digital brasileira frente às crescentes disputas geopolíticas.

Palavras-chave: Engenharia de Telecomunicações, Nuvem Computacional, Soberania Digital, Soberania de dados, Projeto Pedagógico de Curso.

CLOUD COMPUTING AS STRUCTURING COMPETENCE OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING CURRICULA: TECHNOLOGICAL AND DATA SOVEREIGNTY

Abstract. Cloud computing constitutes the critical infrastructure for the operation of Artificial Intelligence and Industry 4.0, demanding qualified professionals to design, manage, and orchestrate these environments. Nevertheless, one observes an incipient presence of this competence in Telecommunications Engineering curricula. This essay analyzes the Brazilian landscape of professional training based on data from the e-MEC system (April 2026), a review of pedagogical projects, and salary data. The results reveal a structural paradox: while the demand for data infrastructure grows, the country is experiencing

a shrinking academic offering in the field, with the elimination of 61% of the previously offered places and only 22 active programs. To reverse this situation, we advocate for the inclusion of cloud computing as a core discipline in engineering curricula as a means of ensuring technological and data sovereignty. This measure aims to mitigate digital colonialism and secure Brazil's digital territoriality in the face of mounting geopolitical disputes.

Keywords: Telecommunications Engineering, Cloud Computing, Digital Sovereignty, Data Sovereignty, Program Pedagogical Project.

I. INTRODUÇÃO

A implementação massiva da Inteligência Artificial (IA), incluindo sua vertente generativa (IAGen), aliada ao amadurecimento da Indústria 4.0 e de suas redes de sensores inteligentes (IIoT), exige uma infraestrutura física de larga escala: a nuvem computacional (*Cloud*). É nesse ambiente que operam protocolos industriais, modelos de IA, agentes inteligentes e plataformas de interação social e trabalho remoto [1].

É obvio que uma demanda maior por serviços digitais obriga uma expansão das nuvens computacional [2]. O efeito imediato, e de longo prazo, dessa expansão é a necessidade crescente por profissionais qualificados para dimensionar, configurar e proteger o hardware e o perímetro dessas infraestruturas críticas. Em última análise, essa é a fronteira que a IA ainda não pôde cruzar: o ativo físico está fora do alcance da automação. Portanto, a competência técnica para gerir os recursos físicos da nuvem computacional, que estrutura a nova corrida tecnológica global, com suas perigosas implicações geopolíticas, exige formação profissional específica e de alta complexidade.

Essa competência técnica é adquirida nos cursos de graduação, cujas diretrizes estão expressas em projetos pedagógicos alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para Engenharia [3]. Contudo, o panorama atual da oferta de vagas em Engenharia de Telecomunicações lança um

alerta sobre a real capacidade do país de formar profissionais estratégicos para a redução da dependência externa em inovação, infraestrutura e defesa.

Diante desse contexto, este estudo propõe uma discussão orientada por dados sobre a formação de engenheiros de telecomunicações no Brasil, defendendo a competência em nuvem computacional como eixo curricular estruturante para a soberania tecnológica do país.

A pesquisa aqui apresentada não possui caráter determinístico, tampouco pretende ser definitiva ou exaustiva. Busca-se apenas oferecer um panorama empírico que sirva de subsídio para o início desse debate acadêmico urgente e necessário.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A soberania tecnológica reside na capacidade de uma nação de controlar as tecnologias que estruturam sua vida política, social e econômica [4]. Por essa concepção, a dependência de infraestruturas controladas por potências estrangeiras cria uma forma de colonialismo digital.

A soberania dos dados é a dimensão pragmática abrange desde a localização geográfica do armazenamento até o controle da criptografia, dos marcos regulatórios de acesso e da infraestrutura física. O conceito de territorialidade, na era digital, expande-se para o todo o domínio em que a entidade nacional detém a capacidade de controle, auditoria e proteção do fluxo de informações.

Este paradigma posiciona a nuvem computacional e as redes de conectividade no centro desse debate sobre independência nacional [5]. Nesse contexto, alinhados às DCN, os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de Engenharia de Telecomunicações podem (e devem) incluir de maneira explícita a competência técnica em nuvem computacional como estruturante [3].

No cenário global contemporâneo, as grandes corporações de tecnologia (*big techs*) frequentemente dispõem de orçamentos superiores aos de muitos Estados nacionais, e operam com os dados das populações nacionais como entidades supranacionais podendo interferir nos processos internos, nos rumos da economia e até a supressão de aspectos culturais e de identidade nacional. Assim, a nuvem computacional define a territorialidade moderna como um dos pilares da soberania nacional.

Essa realidade impõe à formação em engenharia de telecomunicações e engenharias correlatas dois desafios simultâneos: qualidade técnica e escala quantitativa. O dimensionamento das vagas ofertadas hoje precisa antecipar a demanda futura, pois problemas de engenharia, após sua emergência, não podem esperar até que se formem o corpo técnico necessário para resolvê-los. Projetar, operar e sustentar a infraestrutura física, tecnológica e de dados exige começar agora a formar os profissionais que garantirão o efetivo domínio da territorialidade nacional no futuro. [3][4][5].

III. METODOLOGIA

Este estudo realizou uma busca avançada na base de dados do sistema e-MEC do Ministério da Educação (MEC)¹ em abril de 2026 para o levantamento dos dados dos cursos de Engenharia de Telecomunicações. Também foram analisados os PPCs de 15 dos 22 cursos em atividade; não foi possível coletar o PPC de sete cursos. Foram examinados, ainda, documentos e resoluções normativas nacionais e internacionais quanto à elaboração de PPC e às competências técnicas profissionalizantes. Para análise dos dados², empregaram-se a linguagem Python em nuvem computacional.

Este estudo, de natureza teórico-empírica, adota uma abordagem pragmática que sintetiza dados reais e reflexão teórica [6]. A vertente empírica consiste em levantamento quantitativo no sistema e-MEC, seguido de tratamento qualitativo dos resultados para fundamentar a argumentação [7]. Realizou-se análise da Resolução CNE/CES nº 2/2019 [3] e das recomendações ITU-T Y.3500 [8], estabelecendo o nexo entre o marco regulatório e o estado da arte tecnológica [9][10].

A opção pelo ensaio científico como forma de comunicação justifica-se por sua legitimidade acadêmica [11], por permitir o equilíbrio entre o rigor analítico e a liberdade reflexiva necessária para enfrentar temas complexos como a soberania tecnológica e de dados [12]. Assim, o trabalho se afasta de previsões determinísticas e se posiciona como uma contribuição dialética, que articula a compreensão teórica à finalidade prática de subsidiar a revisão dos PPCs e a formulação de políticas públicas para a Engenharia de Telecomunicações no Brasil.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção apresenta e analisa os dados empíricos que mapeiam o cenário da formação em Engenharia de Telecomunicações no Brasil, correlacionando-os com a necessidade premente de competências em nuvem computacional.

A. Conexão entre a Nuvem Computacional e o Engenharia de Telecomunicações

A nuvem computacional é o ecossistema de recursos computacionais distribuídos que depende da infraestrutura física (*datacenters*) e das redes de telecomunicações para sua existência e operação. A padronização das comunicações deve ser intrinsecamente baseada na arquitetura nativa da nuvem computacional (*cloud-native*), proposta pela ITU [8]. Essas características apontam diretamente para as competências técnicas próprias da Engenharia de Telecomunicações, uma vez que o domínio da infraestrutura de redes e de *datacenters* constitui o alicerce dos serviços de nuvem computacional [3].

A análise dos 15 PPC evidenciou que nenhum deles estabelece a nuvem computacional, nem correlatos como

¹ <https://emec.mec.gov.br/emec/nova>

² Disponível em: https://github.com/hidroware/XXIII_CEEL.

sistemas distribuídos e infraestrutura de *datacenters* como competência técnica estruturante. O núcleo curricular permanece estruturado em paradigmas tradicionais das telecomunicações, como propagação e modulação, ignorando a crescente demanda profissional pela arquitetura física da nuvem computacional.

Embora os cursos tenham introduzido o tema em disciplinas optativas ou como tópicos transversais, persiste o paradoxo de que as instituições reconhecem a importância da nuvem computacional para a empregabilidade, mas resistem à mudança necessária para torná-la o eixo central da formação. Sob a ótica de Thomas Kuhn, em *A Estrutura das Revoluções Científicas*, essa postura reflete a preservação da "ciência normal", uma clara resistência das universidades em modernizar suas ementas, mantendo estruturas herdadas do século XX que dificultam a empregabilidade dos engenheiros de telecomunicações no setor de nuvem computacional. Esse é um ponto de inflexão crítico e inadiável [13].

B. Análise Quantitativa da Formação Profissional

A coleta de dados realizada no e-MEC em abril de 2026 resultou em uma planilha Excel com 53 registros de cursos de graduação. Todos os cursos em atividade são presenciais, na modalidade bacharelado, e apresentam uma carga horária média de 3.858,8 horas, um valor elevado, típico de cursos de engenharia.

O total histórico é de 6.257 vagas, das quais 2.442 permanecem ativas e 3.815 foram extintas. A Figura 1 apresenta essas proporções em percentuais. As vagas ativas concentram-se no turno integral (865), seguidas por 590 noturnas e 115 vespertinas. Entre as vagas extintas, 2.586 são noturnas, 1.230 matutinas e apenas 50 vespertinas. Esses números evidenciam uma drástica redução do turno noturno. A soma das extintas por turno (3.866) supera ligeiramente o total de 3.815 porque parte das vagas originalmente diurnas foi extinta e, posteriormente, recriada como vagas integrais, sendo contabilizada em ambos os movimentos. Ressalta-se que esses números não incluem o registro de 6.500 vagas vinculadas a uma única IES, o qual não chegou efetivamente a ser implementado.

Figura 1: A proporção entre vagas ativas e vagas extintas.

Fonte: os autores (2026).

A primeira análise geral dos dados revela um panorama de expressiva retração e reestruturação dos cursos de Engenharia de Telecomunicações no Brasil. Dos cursos identificados, 22 já foram extintos e 9 encontram-se em processo de extinção, e apenas 22 cursos estão em atividade, o que significa 41% dos cursos criados.

C. Assimetrias Regionais e Crise do Turno Noturno

É importante considerar duas ressalvas metodológicas: primeiro, o turno integral substituiu, na prática, as antigas ofertas matutina e vespertina; segundo, para o INATEL, os registros de vagas foram triplicados (vagas antigas permanecem como "em atividade"), de modo que as 750 vagas ali registradas equivalem, na realidade, a uma oferta média anual de apenas 250 vagas, sendo apenas 30 vagas anuais no turno noturno, conforme verificado em editais. Esses fatores indicam que a redução real da oferta pode ser ainda mais acentuada do que os números brutos sugerem.

Na Figura 2 pode ser visto que historicamente, o Sudeste (SE) concentra 3.430 vagas (54,8% do total de 6.257), seguido pelo Nordeste (NE) com 1.880 (30,0%), Norte (N) com 510 (8,2%), Sul (S) com 337 (5,4%) e Centro-oeste (CO) com 100 (1,6%).

Figura 2: Proporção de vagas extintas por Região.

Fonte: os autores (2026).

Mantêm-se ativas 2.442 vagas: o Sudeste lidera com 1.370 vagas ativas, porém isso representa apenas 39,9% de sua oferta histórica; o Nordeste preserva 500 vagas (26,6% do seu total); o Norte mantém 360 vagas (70,6% de retenção, a maior proporção); o Sul conserva 212 vagas (62,9%); e o Centro-Oeste perdeu todas as suas 100 vagas (extinção total). Quanto às vagas extintas, o Sudeste responde por 2.060 (54% das 3.815 extinções totais), o Nordeste por 1.380, o Norte por 150, o Sul por 125 e o Centro-Oeste por 100.

Assim, embora o Sudeste detenha a maior oferta absoluta, foi a região que mais perdeu vagas em números absolutos, enquanto Norte e Sul apresentaram as maiores taxas de preservação.

D. Perspectiva Histórica e Ciclos Regulatórios

A trajetória de criação de vagas em Engenharia de Telecomunicações está intrinsecamente ligada a marcos históricos, regulatórios e políticos. O primeiro ponto importante ocorre entre 1965 e 1972: em 1965 foi fundado o Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações), pioneiro na área, e em 1972 surgem os primeiros cursos registrados na base (250 vagas), coincidindo com a criação da Telebrás e o início do monopólio estatal.

Como pode ser visto na Figura 3, a criação de vagas está relacionada aos ciclos regulatórios. A Lei Geral de Telecomunicações (1997) [14] e a quebra do monopólio estimulam a demanda por engenheiros, a partir de 1998 (60 vagas), culminando no pico de 700 vagas em 2002. O terceiro ponto são as políticas de expansão do ensino superior (REUNI) mantêm a oferta elevada, com destaque para 2005 (480 vagas) e 2008 (320 vagas).

Figura 3: A criação de vagas por ciclos regulatórios.

Fonte: os autores (2026).

O quarto ponto é o pico de 2015 (730 vagas, o maior da série), que reflete o auge dos investimentos, mas também o momento imediatamente anterior à grave crise econômica e política que levaria, nos anos seguintes, à forte retração e à extinção de 680 dessas vagas. Esses quatro momentos evidenciam como a oferta de vagas acompanhou os ciclos de regulação, investimentos públicos e expansão do setor, para depois sofrer uma acentuada retração.

E. O Paradoxo Econômico

A valorização profissional no setor reflete a alta complexidade técnica exigida; a remuneração para especialista em infraestrutura de nuvem computacional com formação em Engenharia de Telecomunicações apresenta uma amplitude salarial entre R\$ 8.000,00 e R\$ 15.000,00, a depender do nível

de especialização e titulação acadêmica [15].

A análise dos dados revela um paradoxo estrutural: segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços em Nuvem computacional (AbraCloud), o mercado brasileiro de nuvem computacional deve crescer dos atuais 23,9 bilhões, em 2025, para 77,5 bilhões de dólares americanos em 2032, enquanto o número de vagas disponíveis para a formação de engenheiros de telecomunicações permanece estagnado [16]. Enquanto a demanda por IA e processamento exige um aumento de 55% nos investimentos em *datacenters*, o MEC indica que apenas 41% dos cursos de engenharia da área permanecem ativos, com uma perda de 61% das vagas históricas.

Este descompasso é crítico, pois a nuvem computacional depende da infraestrutura física gerida por esses engenheiros. A extinção massiva de vagas no turno noturno (78%), somada à concentração de fechamentos em polos do Sudeste, cria um gargalo para os R\$ 280 bilhões em investimentos digitais projetados. A estagnação acadêmica diante da ebulição do mercado não compromete apenas a competitividade da Indústria 4.0, mas a própria capacidade do Estado brasileiro de gerir dados críticos de forma autônoma.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo delinea o panorama atual da formação de Engenheiros de Telecomunicações no Brasil. Enquanto a Inteligência Artificial e a Indústria 4.0 demandam infraestruturas de nuvem computacional cada vez mais robustas, a formação nessa área encontra-se em franca retração: 61% das vagas outrora ofertadas já não estão mais disponíveis, segundo dados do MEC de abril de 2026.

Embora esta análise apresente limitações, em especial, o foco exclusivo em vagas autorizadas e a ausência de uma validação empírica direta da demanda do mercado, os resultados são suficientes para evidenciar a urgência de uma reforma estrutural.

Para reverter esse cenário de dependência tecnológica e colonialismo digital, torna-se imprescindível que as Instituições de Ensino Superior (IES) promovam uma renovação curricular e identitária, reposicionando a Engenharia de Telecomunicações como a engenharia vocacionada a projetar, configurar, gerir e proteger a infraestrutura de nuvem computacional. De forma complementar, cabe às IES, em parceria com empresas do setor, promover campanhas de esclarecimento sobre a importância estratégica e a alta empregabilidade da área.

Ao mesmo tempo, as instituições do Estado devem implementar políticas públicas que vinculem os investimentos em infraestrutura física de nuvem computacional à manutenção e à criação de vagas acadêmicas, assegurando que a soberania tecnológica e de dados seja incorporada como competência estruturante nos Projetos Pedagógicos de Curso.

Trabalhos futuros devem investigar o número efetivo de formandos em Engenharia de Telecomunicações, bem como o impacto das novas nomenclaturas profissionais (por exemplo: "especialista em infraestrutura de nuvem") na empregabilidade desses egressos junto às empresas de infraestrutura e serviços

de nuvem computacional.

Conclui-se que a manutenção e a ampliação de vagas para a formação de engenheiros de telecomunicações é, antes de tudo, uma questão de soberania tecnológica e de dados. Trata-se de medida indispensável para que o Brasil deixe de ser um mero consumidor de tecnologia estrangeira e passe a formar os profissionais que projetarão e protegerão sua própria territorialidade digital.

REFERÊNCIAS

- [1] MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011. (NIST Special Publication 800-145).
- [2] INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU). *Global Digital Regulatory Outlook 2023*. Geneva: ITU, 2023.
- [3] Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução nº 2, de 24 de abril de 2019. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia*. Diário Oficial da União. 26 abr 2019;(Seção 1):43. Disponível em: <https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Resolucao-CNE-CES-002-2019-04-24.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2026.
- [4] MOROZOV, Evgeny. *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: PublicAffairs, 2011. 432p.
- [5] SCHILLER, Dan. *Digital Capitalism: Networking the Global Market System*. Cambridge: MIT Press, 1999. ISBN: 9780262692335.
- [6] CRESWELL, J. W.; PLANO CLARK, V. L. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 2. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011.
- [7] GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- [8] INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. *Recommendation ITU-T Y.3500: Information technology – Cloud computing – Overview and vocabulary*. Geneva: ITU, 2014.
- [9] SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D.; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. *Revista Brasileira de História & Ciências Sociais*, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.
- [10] PIMENTEL, A. *A pesquisa documental em debate*. Interfaces Brasil/Canadá, v. 1, n. 1, p. 179-195, 2001.
- [11] SEVERINO, Antonio Joaquim. *Metodologia do trabalho científico*. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- [12] MEDEIROS, João Bosco. *Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas*. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- [13] KUHN, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press,

1962.

- [14] BRASIL. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19472.htm. Acesso em: 30 abr. 2026.
- [15] HALF, R.; *Guia Salarial 2026*. São Paulo: Robert Half International, 2026. Disponível em: <https://www.roberthalf.com/br/pt/insights/guia-salarial/engenharia>. Acesso em: 29 abr. 2026.
- [16] ABRACLOUD. Panorama AbraCloud 2025. 2025, <https://conteudo.abracloud.com.br/panorama-abracloud>. Acesso em 30 abr. 2026.

DADOS BIOGRÁFICOS

Cleydson Baessa de Lima, nascido em 19/02/1992 em Conselheiro Lafaiete-MG, é bacharel em engenharia de telecomunicações pela Universidade Federal de São João Del Rei. Área de interesse: Análise de dados.

Paulo Victor Damasceno e Silva, nascido em 03/10/1994 em João Monlevade - MG, Bacharel em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal de São João Del Rei. Área de interesse: Desenvolvimento Web e Análise de dados.